

**COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO
CAMPUS JORGE AMADO DA UFSB COMO FERRAMENTA DE
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL**

**COMPOSICIÓN GRAVIMÉTRICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN
EL CAMPUS JORGE AMADO DE LA UFSB COMO HERRAMIENTA DE
CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL**

**GRAVIMETRIC COMPOSITION OF SOLID WASTE GENERATED AT THE JORGE
AMADO CAMPUS OF UFSB AS AN ENVIRONMENTAL AWARENESS TOOL**

Gabriel Nunes dos Santos¹, Narcísio Cabral de Araújo².

¹Graduando em Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil, nunesgs@outlook.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3366-544X>

²Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Mestre em Engenharia Civil e Ambiental, Doutor em Engenharia Agrícola e Professor do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil. E-mail: narcisio.araujo@ufsb.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0589-8924>;

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos
Estudos de composições gravimétricas

*Eje Temático 06 – Residuos Sólidos
Estudios de composiciones gravimétricas.*

*Thematic Axis 06 – Solid Waste
Studies of gravimetric compositions.*

RESUMO

O manejo inadequado e a disposição incorreta dos resíduos sólidos constituem fatores que geram impactos significativos de ordem socioeconômica, ambiental e à saúde pública. No Brasil, a aprovação da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabeleceu diretrizes fundamentais para o tratamento adequado dos resíduos. Nesse contexto, compreender as características dos resíduos gerados em determinados espaços, como instituições de ensino, torna-se uma estratégia indispensável para subsidiar ações de gestão mais eficazes e contextualizadas. Com base nesta perspectiva, este estudo buscou quantificar e caracterizar gravimetricamente os resíduos sólidos gerados no *campus* Jorge Amado (CJA) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Para isso, foram realizadas atividades de monitoramento e quantificação dos resíduos depositados nas lixeiras do *campus* durante uma semana letiva, estabelecendo-se um diagnóstico inicial que possibilita fundamentar a realização de ações de sensibilização da comunidade acadêmica. O levantamento apontou um total de aproximadamente 60 Kg de resíduos, dos quais o papel representa a maior fração, com 35,736 Kg (60% do total). Os resultados revelam também que a maior parte dos materiais descartados no CJA tem potencial reciclável, tais como folhas de caderno, papel ofício, caixas e embalagens de papelão, embalagens longa vida, garrafas PETs e latas de refrigerante, no entanto, estes estão sendo descartados de maneira indevida, não utilizando os coletores personalizados para coleta seletiva ou não respeitando as cores e os tipos de resíduos indicados nos coletores evidenciando a necessidade de intensificar as ações voltadas à sensibilização da

comunidade acadêmica, principalmente no que se refere à correta segregação na fonte. Nesse sentido, este estudo reconhece o papel estratégico das redes sociais como ferramentas de sensibilização e mobilização capazes de ampliar o alcance das informações e de estimular mudanças de comportamento. Como iniciativa prática foi criado um perfil na rede social Instagram voltado ao compartilhamento de conteúdos educativos e à sensibilização da comunidade acadêmica.

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos, Educação ambiental, Reciclagem, Monitoramento ambiental

RESÚMEN

La gestión inadecuada y la disposición incorrecta de residuos sólidos son factores que generan importantes impactos socioeconómicos, ambientales y de salud pública. En Brasil, la aprobación de la Ley n.º 12.305/2010, que instituyó la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), estableció directrices fundamentales para el tratamiento adecuado de los residuos. En este contexto, comprender las características de los residuos generados en espacios específicos, como las instituciones educativas, se convierte en una estrategia esencial para apoyar acciones de gestión más efectivas y contextualizadas. Con base en esta perspectiva, este estudio buscó cuantificar y caracterizar gravimétricamente los residuos sólidos generados en el Campus Jorge Amado (CJA) de la Universidad Federal del Sur de Bahía (UFSB). Para ello, se realizó el monitoreo y la cuantificación de los residuos depositados en los contenedores de basura del campus durante una semana lectivo, estableciendo un diagnóstico inicial que apoya las iniciativas de sensibilización dentro de la comunidad académica. El estudio reveló un total de aproximadamente 60 kg de residuos, de los cuales el papel representa la mayor fracción, con 35.736 kg (60 % del total). Los resultados también revelan que la mayoría de los materiales desechados en el CJA tienen potencial reciclable, como papel de cuaderno, papel tamaño legal, cajas y embalajes de cartón, embalajes de larga duración, botellas de PET y latas de refresco. Sin embargo, estos materiales se desechan de forma inadecuada, ya que no se utilizan contenedores de recogida selectiva personalizados o se ignoran los colores y tipos de residuos indicados en los contenedores. Esto resalta la necesidad de intensificar los esfuerzos de sensibilización dentro de la comunidad académica, en particular con respecto a la correcta segregación en origen. En este sentido, este estudio reconoce el papel estratégico de las redes sociales como herramientas de sensibilización y movilización capaces de ampliar el alcance de la información y estimular el cambio de comportamiento. Como iniciativa práctica, se creó un perfil de Instagram para compartir contenido educativo y sensibilizar a la comunidad académica.

Palabras clave: Gestión de residuos, Educación ambiental, Reciclaje, Monitoreo ambiental

ABSTRACT

Improper management and incorrect disposal of solid waste are factors that generate significant socioeconomic, environmental, and public health impacts. In Brazil, the passage of Law No. 12,305/2010, which instituted the National Solid Waste Policy (PNRS), established fundamental guidelines for the prevention, reduction, reuse, recycling, and proper treatment of waste. In this context, understanding the characteristics of waste generated in specific spaces, such as educational institutions, becomes an essential strategy for supporting more effective

and contextualized management actions. Based on this perspective, this study sought to quantify and gravimetrically characterize the solid waste generated on the Jorge Amado Campus (CJA) of the Federal University of Southern Bahia (UFSB-BA). To this end, monitoring and quantification of the waste deposited in the campus's waste bins were carried out during a school week, establishing an initial diagnosis that supports awareness-raising initiatives within the academic community. The survey revealed a total of approximately 60 kg of waste, of which paper represents the largest fraction, at 35,736 kg (60% of the total). The results also reveal that most of the materials discarded at the CJA are potentially recyclable, such as notebook paper, legal-size paper, cardboard boxes and packaging, long-life packaging, PET bottles, and soda cans. However, these are being disposed of improperly, with personalized selective collection bins not being used or the colors and types of waste indicated on the bins being disregarded. This highlights the need to intensify awareness-raising efforts within the academic community, especially regarding proper segregation at source. In this sense, this study recognizes the strategic role of social media as awareness-raising and mobilization tools capable of expanding the reach of information and stimulating behavior change. As a practical initiative, an Instagram profile was created to share educational content and raise awareness within the academic community.

Keywords: Waste management, Environmental education, Recycling, Environmental monitoring

INTRODUÇÃO

O processo de urbanização, aliado ao avanço das tecnologias, favorece o surgimento de uma diversidade de novos produtos. Esses fatores somados ao padrão de consumo exagerado, têm intensificado os impactos ambientais, principalmente relacionados ao volume crescente de resíduos sólidos produzidos diariamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, conceitua resíduos sólidos como todo material, em estado sólido ou semissólido, proveniente de atividades humanas e que, em algum momento, seja destinado ao descarte.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o Brasil gerou, no ano de 2023, aproximadamente 80,96 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), o que corresponde a mais de 221 mil toneladas diárias. Esse elevado volume de resíduos, quando não submetido a um gerenciamento ambientalmente adequado, pode acarretar consequências em todas as etapas do processo, desde a segregação inicial dos materiais até a disposição final.

No âmbito da gestão de resíduos sólidos, as Instituições de Ensino Superior (IES) configuram-se como relevantes geradoras em virtude da multiplicidade de atividades que nelas ocorrem. Esse conjunto de práticas, associado à elevada circulação diária de pessoas, contribui para a geração de um volume expressivo de resíduos, cuja gestão demanda estratégias

integradas e sustentáveis (Pereira et al. 2020). Além disso, por concentrar sujeitos em processo de formação crítica, capazes de atuar como multiplicadores do conhecimento e de influenciar processos decisórios, a IES assume uma função estratégica na conscientização acerca das problemáticas ambientais, sendo o ambiente acadêmico um espaço fundamental para o desenvolvimento de competências socioambientais que possibilitam a inserção de cidadãos mais comprometidos com a sustentabilidade na sociedade (Melo e Korf 2010).

Dentre os instrumentos contidos na PNRS, estão contidos os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Tanto para execução de planos de gerenciamento de resíduos, quanto para programas referentes a sensibilização e educação ambiental, faz-se necessário a elaboração de estudos preliminares que visem caracterizar de forma quantitativa e qualitativa os resíduos sólidos gerados, esta medida viabiliza melhorias nas alternativas de gerenciamento e permite avaliar o potencial de aproveitamento dos resíduos gerados (Garcia et al. 2017).

A sensibilização ambiental configura-se também como um componente indispensável para o estabelecimento de práticas eficazes e sustentáveis de gerenciamento dos resíduos sólidos (Forte 2020). O núcleo fundamental desse processo reside na conscientização das fontes geradoras, uma vez que, a gestão adequada não depende apenas de soluções técnicas, mas, sobretudo, da mudança de postura dos indivíduos envolvidos (Aquino 2022).

Perante o exposto, o presente trabalho objetivou analisar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no *campus* Jorge Amado (CJA) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) a fim de direcionar ações de sensibilização com toda comunidade acadêmica voltadas a uma melhor gestão dos resíduos sólidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido entre os meses de abril e julho de 2024 no *campus* Jorge Amado (CJA) da UFSB localizado na Rod. Ilhéus-Itabuna Km 22 no município de Ilhéus-BA (Figura 1).

Tipo	Descrição	massa (Kg)	Massa total (Kg)	Percentual
Plástico	Sacolas, embalagens de alimentos, plástico bolha, embalagens de produto de limpeza	3,023	11,978	20%
	copos de sucos e refrigerantes	0,785		
	copos descartáveis	1,325		
	garrafas PET (água, suco e refrigerante)	4,682		
	Canos de PVC	0,935		
	Embalagens de isopor	1,228		
Metal	Latinha refrigerante e energético	2,465	2,465	4%
Papel	papel ofício, folhas de caderno, papel toalha, guardanapo	4,312	35,736	60%
	caixas e embalagens de papelão	4,818		
	embalagens longa vida	1,52		
	Resíduo de banheiro (papel higiênico e toalha)	25,086		
Orgânico	restos de comida, casca de frutas, podas de árvores	9,38	9,38	16%
Total			59,559	100%

Fonte: Elaboração própria, 2024

Ainda de acordo a Tabela 1, o papel é também o tipo de resíduo que apresentou a maior quantidade em massa de materiais com potencial de reciclagem, são eles: folhas de caderno, papel ofício, papel toalha e guardanapo (4,312 Kg), caixas e embalagens de papelão (4,818 Kg) e embalagens longa vida (1,52 Kg). O segundo maior percentual de descarte (20%) é do plástico com as garrafas PET sendo, em massa, o material mais descartado (4,682 Kg). Os resíduos orgânicos (restos de comida, cascas de frutas e podas de árvores) representam 16% da massa total de resíduos descartados no campus e podem, portanto, serem destinados a compostagem. O menor percentual de resíduos descartados no campus (4%) é de metal, sendo unicamente representado pelas latinhas de refrigerante.

Os dados da Tabela 1 corroboram com a Figura 4 evidenciando que boa parte dos materiais identificados no descarte, tais como, sacolas, garrafas PET, latinhas de refrigerante,

embalagens longa vida, folhas de caderno, papel ofício e caixas de papelão tem potencial reciclável ou compostável (no caso dos orgânicos).

Figura 4. Gravimetria dos resíduos descartados nas lixeiras do CJA

Fonte: Elaboração própria, 2024

O monitoramento das lixeiras personalizadas para coleta seletiva evidenciou que os resíduos vêm sendo depositados de forma inadequada, uma vez que são frequentemente misturados, sem respeitar as orientações de separação indicadas pelas cores e etiquetas. Conforme ilustrado na Figura 5, observou-se, em um mesmo recipiente, o descarte de garrafas PET (plástico), latinhas de refrigerante (metal) e embalagens longa vida (papel), em desacordo com as práticas de coleta seletiva. Essa situação reforça a necessidade de direcionar ações de sensibilização para a correta utilização das lixeiras. Além disso, o monitoramento apontou também a necessidade de ajustes na disposição das lixeiras e na destinação dos resíduos gerados nos ambientes próximos à cantina e no interior do refeitório.

Figura 5. Ilustração dos resíduos depositados nos coletores personalizados do CJA.

Fonte: Elaboração própria, 2024

Durante o monitoramento e caracterização dos resíduos gerados e levando em consideração a possibilidade de aproveitamento e valorização destes resíduos, foram observadas oportunidades de melhorias em alguns aspectos. Dentre as medidas adotadas destacam-se a realocação de lixeiras exclusivas para resíduos orgânicos dentro do refeitório e a instalação de lixeiras personalizadas para coleta seletiva próximo a cantina. No entanto, o comportamento mostrado na Figura 5 evidencia que a simples disponibilização de infraestrutura não é suficiente para garantir a efetividade da coleta seletiva, sendo indispensável o desenvolvimento de ações contínuas de educação e sensibilização da comunidade. Neste sentido, como estratégia de sensibilização foi criado o perfil “Coleta Seletiva CJA” no

Instagram com a finalidade de difundir e incentivar as práticas adequadas em relação ao descarte dos resíduos sólidos no campus. Por meio da divulgação de vídeos, fotos e cartazes, são compartilhadas informações sobre o descarte correto nas lixeiras, identificação de materiais recicláveis e não recicláveis, os problemas decorrentes do descarte inadequado, entre outros temas relevantes.

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e a ampliação de seus usos criam enormes expectativas, possibilidades e estratégias de divulgação e educação. Nesse cenário, a escolha das redes sociais como ferramenta de sensibilização fundamenta-se na sua ampla capacidade de alcance, interatividade e potencial informativo. No contexto contemporâneo, tais plataformas configuram-se como espaços de interação acessíveis e atrativos, capazes de mobilizar estudantes de diferentes cursos para práticas mais conscientes em relação ao meio ambiente (Hamid et al. 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados demonstram que a instituição gerou aproximadamente 60 Kg de resíduos durante a semana de estudo e boa parte destes resíduos podem ser destinados a reciclagem e/ou compostagem. As estratégias de sensibilização advindas deste estudo possibilitaram a criação de novas formas de acesso e comunicação com os diversos indivíduos que transitam pelo CJA. Contudo, destaca-se a necessidade de também empregar ações presenciais no campus, por meio de iniciativas como rodas de conversa, fixação de cartazes e visitas às salas de aula, de modo a complementar as estratégias digitais e ampliar o alcance das ações de sensibilização. Embora necessárias, a efetividade dessas medidas depende da adesão coletiva e da continuidade das ações, uma vez que, a construção de uma cultura ambiental demanda tempo, engajamento e esforço constante.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a PROEX – Pró-Reitoria de Extensão de Cultura da UFSB pelo apoio financeiro concedido através de bolsa de extensão universitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. *Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024*. São Paulo: ABRELPE, 2024. Disponível em <https://static.poder360.com.br/2024/12/panorama-dos-residuos->

solidos-no-brasil-2024.pdf. Acessado em 20 de setembro de 2024.

Aquino, D. S., F. G. M. Ribeiro, K. F. P. de Lima, e V. S. Santos. 2022. “Sensibilização ambiental para redução da geração de resíduos sólidos num escritório de engenharia.” *Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental* 11, no. 4(): 319–332. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.013e20190263>.

Brasil. *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.* Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 de agosto de 2010.

Garcia, I. P., I. R. V. Silva, V. M. A. Silva, E. C. S. Assis, e A. E. M. Ferreira. 2017. “Estudos preliminares para o gerenciamento de resíduos sólidos na rede de ensino público: estudo de caso de uma escola pública municipal em Santarém – PA.” In *Anais do 1º Congresso Brasil Norte de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Belém-PA.

Hamid, S., M. T. Ijab, H. Sulaiman, R M. Anwar e A. A. Norman. 2017. “Social media for environmental sustainability awareness in higher education.” *International Journal of Sustainability in Higher Education* 18, no 4 (): 474–491. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2015-0010>.

Melo, E. F. R. Q., e E. P. Korf. 2010. “Percepção e sensibilização ambiental de universitários sobre os impactos ambientais da disposição de resíduos sólidos urbanos em Passo Fundo – RS.” *Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)* 5 (): 45-54. <https://doi.org/10.34024/revbea.2010.v5.1716>.

Forte, J. P. P. 2020. “Análise de percepção ambiental sobre geração de resíduos sólidos no município de Américo Brasiliense.” *Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista* 6, no. 3 (): 32-42. <https://doi.org/10.17271/1980082716320202116>.

Pereira, I. C., E. S. Lui, P. S. C. Ribeiro, M. Chiarelto, e C. N. Valdameri. 2020. “Composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no campus da UTFPR Francisco Beltrão: ferramenta para aprimorar a gestão de resíduos no campus.” *Anais do 11º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos (FIRS)* 11, no. 11. Publicado em 07 de agosto de 2021. ISSN 2527-1725.